

УДК: 636.933.2.677

ЧЎЛ ВА ЯРИМ ЧЎЛ ЯЙЛОВЛАРИДА ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИНИ ПАРВАРИШЛАШ

Парманова Дилноза Мавлановна

к.х.ф.ф.д(PhD), катта илмий ходим, Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот
институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854531>

Аннотация. Мақолада қоракўл қўйларини озиқлантириши меъёрлари, қоракўл қўйларининг озуқа моддаларига бўлган йиллик талаби, йил мавсумлари бўйича яйлов озуқалари рациони ва уларнинг тўйимлилиги, турли жинс ва ёш гуруҳларидаги қоракўл қўйларини озиқлантириши меъёрлари ҳамда уларни қўшимча озиқлантириши меъёрлари келтирилган.

Калим сўзлар: қоракўл қўйлари, яйлов озуқалари, озиқлантириши меъёрлари, қўшимча озиқлантириши, йиллик талаби, йил мавсумлари.

Аннотация. В статье описаны нормы кормления каракульских овец, годовая потребность каракульских овец в питательных веществах, рацион пастбищ и их питание по сезонам, нормы кормления каракульских овец разного пола и возраста, а также нормы кормления каракульских овец. дополнительное питание.

Ключевые слова: каракульские овцы, пастбищные корма, нормы кормления, прикорм, годовая потребность, сезоны.

Abstract. The article describes the feeding standards for Karakul sheep, the annual nutritional needs of Karakul sheep, the diet of pastures and their nutrition by season, the feeding standards for Karakul sheep of different sexes and ages, as well as the feeding standards for Karakul sheep. extra food.

Keywords: karakul sheep, pasture feed, feeding rates, complementary foods, annual demand, seasons.

Кириш. Ўзбекистон иқтисодиётининг аграр секторида қоракўлчилик муҳим ўрин тутди. Қоракўлчиликнинг ривожланиш ҳолати чўл ва ярим чўл регионида жуда кўплаб социал муаммларнинг ечимини белгилайди. Бу муҳим вазифани амалга оширишда чўл ва ярим чўл яйловларидан рационал фойдаланиш, яйлов экотизимини сақлаш, уларнинг ҳосилдорлигини ошириш, озуқабоп ўсимликларнинг едиримлигини яхшилаш, доривор–озуқабоп ўсимликлардан фойдаланиб, сурувларни соғломлаштириш, яйловларнинг сув билан таъминланиш даражасини яхшилаш катта аҳамиятга эга.

Яйловлардан рационал фойдаланишининг асосий томоилларидан бири яйловлар табиий сиғимининг унда боқилаётган ҳайвонлар бош сонига мутаносиблиги ҳисобланади. Шу сабабли тадқиқотларда яйловларнинг биологик имконияти билан ундаги ҳайвонлар бош сони ўртасидаги тенгликни (баланс) ҳисобга олиш лозим. Қоракўл қўйларнинг маҳсулдорлигини ошириш табиий яйловларнинг ҳолатига ва озуқабоп ўсимликларнинг тўйимлилиги қийматига боғлиқ. Яйлов қоракўл қўйларининг маҳсулдорлигини юзага чиқаришда муҳим аҳамиятга эга. Шунинг билан биргаликда у нафақат ҳайвонлар озуқаси манбаи балки қўйлар яшайдиган экологик муҳит ҳисобланади. Табиий яйлов ўсимликларининг ўз–ўзини янгилаши ва фитомасса ишлаб чиқариш хусусиятига эгаллиги, яйловларни озуқа билан таъминлайдиган биологик захира манбаига айлантиради.

Қоракўлчилик хўжаликларида қўйлар сурувининг мўтадил таркиби қоракўл қўйларидан маҳсулот олишни кўпайтириш билан биргаликда, уларни озиклантириш ва яйловлардан рационал фойдаланиш имкониятини яратади.

Қоракўлчилик тармоқлари ривожда озуқа базаси ва тўғри озиклантириш муҳим аҳамият касб этади. Бунда озуқалардан унумли фойдаланиш ҳазмланишни яхшилаш, маҳсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади. А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, Ш.Жабборов, И.Рустамова, Ш.Турсуновлар таъкидлашларича қорамолларни Кореянинг ТМР технологияси билан боқиш озуқа самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга маҳсулдорликни ошишига олиб келади. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, Ф.Тореевлар томонидан сув танқислиги ва шўрланишга бардошли озуқа экини бўлган қашқарбеданинг “Қибрай” навини бошоқли экинлар билан турли хил меъёрларда аралаш ҳолда етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Ҳар бир вариантнинг иқтисодий самарадорлиги кўриб чиқилган ва самарали варианти аниқланган. Б.Д.Аллашов, Д.О.Раҳмонов, А.П.Безверховларнинг ишларида сувсиз лалми ерларда экиб етиштириш мумкин бўлган махсар экиннинг ейилувчанлик хусусиятлари, бошқа озуқа экинларига нисбатан афзалликлари ҳақида умумий маълумотлар берилган. Лалми ерларда махсар етиштириш таҳлили асосида унинг бошқа ем-хашак ва мойли экинларга нисбатан афзалликлари асослаб берилган. Сув танқис ва шўрланган ерларда озуқа базасини яхшилаш мақсадида М.И.Аннаева, Ф.Н.Тореев, М.М.Якубов, Б.Д.Аллашов, Н.Мавлоновалар томонидан қашқарбедани етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Тадқиқотларда шўрланган ерларда қашқарбеда бедага нисбатан юқори ҳосил бериши аниқланган. И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилади.

Тадқиқотнинг мақсади. Мақолада қоракўл қўйларини озиклантириш меъёрлари, қоракўл қўйларининг озуқа моддаларига бўлган йиллик талаби, йил мавсумлари бўйича яйлов озуқалари рационали ва уларнинг тўйимлилиги, турли жинс ва ёш гуруҳларидаги қоракўл қўйларини озиклантириш меъёрлари ҳамда уларни кўшимча озиклантириш меъёрларини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот усуллари: Яйлов худудларидан фойдаланиш-уларнинг геоботаник тавсифини рельефи, ўсимликлари, ўртача йиллик озуқа захирасининг мавсумий динамикаси, суғориш манбаи, яйловлардаги бино ва иншоотларни аниқлаш орқали ўрганилди. Яйлов ҳосилдорлигини аниқлаш-Яйловларда қўйларни боқиш мумкин бўлган муддатини тўғри аниқлаш учун улардаги озуқа захирасини билиш зарур. Яйловлар ҳосилдорлигини аниқлашда трансект ва квадрат усулидан фойдаланилади. Типик майда ўтли яйловларда озуқа массаси 71x71 см² ҳажмли квадрат рамкани тўғри тўртбурчак шаклидаги 50x2; 25x4 ёки 100x1 метр ўлчамда майдонга қозикчалар қоқилиб, унга шнур таранг тортилиб шакллантирилган трансект ичига квадрат рамка жойлаштирилиб аниқланади. Аралаш типли яйловларда озуқа массасини аниқлашда трансект ичидаги буталар кўз билан чамалаб, катта, ўрта ва майда тупларга ажратилади ва улар саналади ва ҳар бир синфдаги ўтлардан учта нусхадан намуналар олинади. Ўсимликлар намуналари

курутилиб, тарозида ўлчаниб, ҳар бир синфдан бир тупнинг вазни аниқланди. Ҳар бир классдаги ўсимликларнинг қуруқ вазини туп сонига кўпайтириб, уларнинг вазни аниқланди. Аниқланган вазн ҳар бир (катта, ўрта ва майда) синфдаги ўтлар сонига кўпайтириб, кўпайтма жамланиб, яйловдаги озуқа массасининг заҳираси аниқланади. Кейин бу маълумотлар қайта ҳисобланиб озуқа бирлигига айлантирилди (Л.С.Гаевская ва бошқалар 1971).

Йил мавсумлари бўйича озуқа талабини аниқлаш-Қорақўл қўйларининг ирсийланган маҳсулдорлик салоҳиятини тўлиқ намоён қилишига фақат меъёрлаштирилган озиқлантириш имконияти яратади.

Меъёрлаштирилган озиқлантириш қорақўлчилик ва чўл экологияси илмий тадқиқот институти Озиқлантириш ва маҳсулот ишлаб чиқариш бўлимида (Бобокулов Н.А, Исмаилов М.Ш, Попова В.В ва бошқалар 2011) ишлаб чиқилган меъёрлар асосида ўтказилди.

Ўсимликларнинг тўйимлилиги йил мавсумлари бўйича яйлов рационининг химиявий таркиби бўйича аниқланди. Озуқа маҳсулдорлиги шартли озуқа протеин бирлигида (ШОПБ) ифодаланди.

Тадқиқотдан олинган натижалар.

Ййлов типларига боғлиқ ҳолда йил мавсумлари бўйича яйлов рационлари.

Ййлов рационлари – яйловнинг тегишли қисмидан олинган озуқаларнинг тўйимлилиги, ўсимликларнинг вегетация фазасига ва йил мавсумларига боғлиқ ҳолда аниқланади. Ййил мавсумлари бўйича яйлов рацион ва уларнинг тўйимлилиги қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Ййил мавсумлари бўйича яйлов рацион ва уларнинг тўйимлилиги (100 кг мутлок қуруқ моддада)

Ййлов типи ва ййил мавсум- лари	Ййловда ейладиган рацион	100 кг озуқавий қиймати		
		Озуқа бирлиги	Ҳазмла- нувчи протеин	Алмаши- нувчи энергия, МДж
Эфемер ва эфемероидли				
Баҳор	Яшил эфемерлар	85	10,0	952,0
Ёз	Қуруқ эфемерлар (хас) к/х ўсимликларини ййиғандан кейинги қолдиқ ва чиқиндилар	53	6,0	593,0
Куз	Қуруқ эфемерлар, ўсаётган эфемероидлар	45	2,85	504,0
Қиш	Қуруқ хас ва дағал ўтлар	39	1,85	436,8
Шувоҳ –эфемерли				
Баҳор	Яшил эфемерлар, шувоҳ барглари	63	8,3	705,6
Ёз	Қуруқ эфемерлар шувоҳнинг нозик шохчалари, ҳамма ўсимликларнинг уруғлари	38	5,2	425,6
Куз	Хас, шувоҳ, шўра ўтлар	36,5	3,5	408,8

Қиш	Хас, шувоҳ, шўра ўтлар	30,5	2,37	341,6
-----	------------------------	------	------	-------

Жадвал маълумотлари таҳлили шуни кўрсатадики, баҳор фаслида эфемер ва эфемероидли яйловларда 85 озуқа бирлигини, шувоҳ–эфемерли яйловларда эса 63 озуқа бирлигини ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич ёз фаслида тегишлича: 53 ва 38 озуқа бирлигини, куз фаслида 45 ва 36,5 озуқа бирлигини ҳамда қиш фаслида 39 ва 30,5 озуқа бирлигини ташкил этган. Барча фаслларда устунлик кўрсаткичи эфемер ва эфемероидли яйловларда кузатишган.

Қоракўл қўйларини озиклантириш меъёрлари. Қоракўл қўйларини яйловда сақлаш шароитида озиклантиришнинг типини ва даражасига қараб кескин ўзгаришлар кузатилади. Қўйлардан юқори сифатли маҳсулот олиш учун уларни йил давомида озиклантириш даражасининг юқори ва тўла қийматли бўлишини таъминлаш лозим.

Озуқа захираси аввал ҳар бир типдаги яйлов бўйича йил мавсумларида ўртача ҳосилдорликдан келиб чиқиб, сўнгра хўжалик бўйича умумий озуқа захираси ҳисобланади. Озуқа захираси ўртача йиллик бир бош қўйнинг озуқага бўлган йиллик талабига нисбатан 20% кўп бўлиши керак. Йил давомийлиги 100% ҳисобланиб, баҳор, ёз, куз ва қиш мавсуми унга нисбатан фоизда ҳисобланади. Мавсум давомийлиги яйлов ўсимликларининг ўсиши бўйича аниқланади. Қарнаб чўлда мавсумлар давомийлиги куйидагича: баҳор -24%, ёз -37%, куз -22% ва қиш -17% ташкил этади. Қуйидаги 3-жадвалда қоракўл қўйларининг озуқа моддаларига бўлган йиллик талаби келтирилган.

2-жадвал

Қоракўл қўйларининг озуқа моддаларига бўлган йиллик талаби (бир бошга)

Қўйлар гуруҳлари	Озуқа бирлиги	Алмаштнувчи энергия, МДж	Ҳазмланувчи протеин, кг	Ейиладиган қуруқ масса (кг)
Совлиқлар	435	4828,5	38	1082
Ўтган йили туғилган қўзилар	401	4456,0	32	897
Шу йили туғилган қўзилар	292	3241	32,8	620

Изоҳ: Озуқа моддаларига бўлган йиллик талаб, сурув таркиби, тирик вазни ва жун қирқими миқдорида боғлиқ.

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, совлиқларнинг озуқага бўлган бир йиллик талаби таркибида 38 кг ҳазмланувчи протеин бўлган 435 озуқа бирлигини ташкил қилган. Ушбу кўрсаткич ўтган йилги қўзиларда 32 ва 401 ҳамда шу йили туғилган қўзиларда 32,8 ва 292 ни ташкил қилишини кўриш мумкин.

Дағал озуқаларга бўлган йиллик талаб, қўйлар жинсий–ёш гуруҳларининг суткалик озиклантириш меъёрига қараб аниқланади. Тадқиқотлар давомида турли жинс ва ёш гуруҳларидаги қоракўл қўйларини озиклантириш меъёрлари ўрганилиб, натижалар куйидаги 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Қоракўл зотли қўйларини турли жинс ва ёш гуруҳларидаги озиклантириш меъёрлари (бош /сутка)

Қўйлар гуруҳлари	Озуқа бирлиги	Алмаштнувчи энергия, МДж	Ҳазмланувчи протеин, г	Қуруқ модда, кг
------------------	---------------	--------------------------	------------------------	-----------------

Совлиқлар:				
Бўйдоқ	0,85	11,0	75	1,4
Бўғоз, иккинчи ярими	1,2	14,7	120	1,7
Эмизикли	1,3	15,7	135	1,7
Урғочи қўзилар:				
4-8 ойлик	0,85	9,9	90	1,1
8-12 ойлик	0,95	11,0	100	1,2
12-18 ойлик	1,1	12,6	110	1,4
Кўчқорчалар:				
4-8 ойлик	1,0	12,5	120	1,1
8-12 ойлик	1,3	15,6	150	1,4
12-18 ойлик	1,45	17,3	165	1,7
Наслли кўчқорлар	1,25	15,0	190	1,6

Жадвалдан кўриш мумкинки, совлиқларда сарфланадиган озуқа бирлиги миқдори уларнинг буғозлик даврида ҳамда сут бериш даврида ошиш ҳолатлари кузатилган. Албатта ушбу ўзгаришлар совлиқлар буғозлик даврида ҳомиланинг ривожланиши ва сут бериш даврида қўзининг ривожланиши билан боғлиқ.

Урғочи қўзиларда уларнинг тирик вазнининг ортишига боғлиқ ҳолда озуқа бирлиги сарфланиш миқдорлари ўзгариб бориб, 12-18 ойлик ёшида 1,1 озуқа бирлигини ташкил этган. Ушбу ўзгаришлар кўчқорчаларда ҳам кузатилганлигини кўриш мумкин. Наслли кўчқорларда озуқа сарфи эса 1,25 озуқа бирлигини ташкил этган.

Қорақўл қўйларини қўшимча озиқлантириш меъёрлари. Қорақўл қўйларини йил давомида яйловда сақлаш шароитида тўла қийматли озиқлантиришни ташкиллаштириш учун уларни қўшимча озиқлантириш зарур. Биринчи навбатда нимжон қўйлар, сўнгра физиологик ҳолатини ҳисобга олинган ҳолда, буғоз совлиқлар, эмизикли совлиқлар, сунъий уруғлантириш даврида наслли кўчқорлар ва озуқа депрессияси даврида ёш қўзилар қўшимча озиқлантирилади.

Қўшимча озуқа аралашмаси қуйидаги: пахта шелухаси, кунжара, майдаланган донли озуқалар, дон чиқиндиси, бўр, ош тузи компонентлардан тузиш тавсия этилади.

Қўшимча озуқалар билан бир бош қўйни бир марта озиқлантириш қўйларнинг семизлик даражаси ҳамда яйловнинг ҳосилдорлигига қараб 300-600 г ташкил қилади. Қўшимча озиқлантиришга бўлган йиллик талабни аниқлашда: яйлов озуқаларида тўйимли моддалар етишмовчилиги, метеорологик шароитига боғлиқ ўтлатилмасдан турғун сақланган кунлар сони ва кунлик қўшимча озиқлантириш зарурияти ҳисобга олинади. Ҳар хил жинс ва ёш гуруҳларидаги қўйларни қўшимча озиқлантириш меъёрлари қуйидаги 3-жадвалда келтирилган.

4-жадвал

Қўйларни ҳар хил жинс ва ёш гуруҳларидаги қўшимча озиқлантириш меъёрлари

Қўйлар гуруҳи	Қўшимча озуқа таркиби	Миқдори (кг)	Озуқа тўйимлилиги		
			Озуқа бирлиги	Ҳазмланувчи протеин	Алмашинувчи энергия, МДж

Совлиқлар: Бўғозлигининг иккинчи ярмида	Табиий хашак	0,3	0,12	18,3	2,13
	Концентратлар	0,3	0,12	18,3	2,13
Эмизикли совлиқлар	Концентратлар	0,3	0,22	27,3	2,80
	ш.ж. пахта кунжараси	0,1-0,15	0,16	39,9	1,71
Серпушт	Майин пояли хашак	1,5-2,0	0,84	91,5-122	2,55-3,40
	Концентратлар (арпа ярмаси)	0,4	0,29	36,4	4,28
Қўзилар	Майин пояли хашак	0,5	0,21	30,5	3,55
	Концентратлар	0,2	0,15	18,2	1,86
	Кунжара	0,1	0,11	2,66	1,31
Қўчқорлар (изловчи)	Сифатли хашак	Иста- ганча			
	Концентратлар	0,5-0,8	0,37-0,59	45,5-72,8	4,66-7,46
Наслли қўчқорлар (суъий уруғлантириш даврида)	Сифатли хашак	Иста- ганча			
	Концентратлар	0,8-1,0	0,59-0,74	72,8-91,0	7,46-9,333

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, қоракўл қўйларининг ёши, жинси ҳамда физиологик ҳолатидан келиб чиққан ҳолда таркиби ҳар хил бўлган турли миқдорда қўшимча озуқалар берилган. Наслли қўчқорларни суъий уруғлантириш даврида бериладиган қўшимча озуқа миқдори 0,8-1,0 озуқа бирлигини ташкил этган.

Хулосалар. 1. Қоракўлчиликда мулкчилик шаклининг ўзгариши билан ерга бўлган муносибат тубдан ўзгарди шу сабабли қоракўлчилик фермер хўжаликлари худудидаги яйловлардан унумли фойдаланишга алоҳида эътибор қаратиш лозим, чунки яйловларни яхшилаш бўйича чора-тадбирларнинг қўлланилмаслиги уларнинг деградацияланишига олиб келади натижада қўйларни озиқлантириш билан боғлиқ қатор муаммолар юзага келиши мумкин.

2. Фермер хўжаликларида яйловлардан рационал фойдаланиш ҳамда яйловлар инқирозининг олдини олиш учун яйловларини алоҳида майдонларга бўлиб, шартли–загон тизимида ўтлатишни ташкиллаштириш, майдон ўлчамлари ҳар хил қўйлар учун алоҳида ҳисоблаш мақсадга мувофиқ.

3. Қўшимча озиқлантиришга бўлган йиллик талабни аниқлашда яйлов озуқаларида тўйимли моддалар миқдори, турғун сақланган кунлар сони ва кунлик қўшимча озиқлантириш заруриятини ҳисобга олиш муҳим ҳисобланади.

REFERENCES

1. Алимбеков С.С. Особенности энергетического питания каракульских маток в летний и осенний периоды. //Сб.тр. Каракулеводство и верблюдоводство Республики Казахстан в период рыночных отношений Алматы. “Бастау” 1998.с. 88-89.

2. Аллашов Б.Д, Жамолов С.Ф, Жўраева Д.Р. Сувсизликка ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш. Ж. Science and innovation. Special Issue 8. 285-296 б.
3. Аллашов Б.Д., Рахмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
4. Амелин И.С. «Пастбищеобороты в каракулеводстве». Средней Азии. //Самарканд, изд. ВНИИК, 1944г.
5. Бобокулов Н.А, Исмаилов М.Ш, Попова В.В, ва б. «Қоракул кўйларини озиклантиришнинг юқори самарали, ресурсларни тежовчи технологияси». Самарканд 2011.-б 34.
6. Бобокулов Н.А, Юсупов С.Ю, Макаров Н.В, Попова В.В, Рафиев Б.Х. «Рекомендации по рациональной системе пастбищного кормления, нагула и откорма каракульских овец в условиях фермерских хозяйств». Самарканд 2002 г. 22 с.
7. Бобокулов Н.А., Попова В.В., Ибрагимов Ж.Х., Рафиев Б.Х., Парманова Д.М., Хатамов А.Х. Озуқа блокларини тайёрлаш технологияси ва улардан қоракўлчиликда фойдаланиш. Самарканд 2016., 28 б.
8. Бобокулов Н.А., Попова В.В., Исмаилов М.Ш., Рафиев Б.Х., Парманова Д.М. Фермер хўжаликлари шароитида қоракўл кўйларини озиклантириш ва сақлашнинг табиатни муҳофазаловчи технологияси. Самарканд 2014., 30 б.
9. Бобокулов Н.А., Попова В.В., Исмаилов М.Ш., Рафиев Б.Х., Парманова Д.М. Модель эффективной природоохранной технологии кормления и содержания каракульских овец. Самарканд 2014., 29 с.
10. Гаевская Л.С и др. О методах оценки пастбищ в пустыне В кн «Разведение и содержание каракульских овец». Ташкент, изд- во «Фан», 1971.
11. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д. Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
12. Парманова Д.М., Бобокулов Н.А. Қорақалпоқ сурига мансуб насли қоракўл кўйлари кўзиларининг яйловдан озикланиш хусусиятлари. 2014. №8, 27-28 б.
13. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
14. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012159
15. Hammond G. Beef from the didru herd //Agriourure. -1985. –Vol.65 –P.9.
16. M.I.Annaveva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170

17. B.Amanturdiyev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (*Crotalaria*) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
18. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
19. Popova V.V., Bobokulov N.A., Ismailov M.Sh., Rafiev B.Kh., Parmanova D.M. Development of original medical – nutrition additives in livestock breeding/ Xth international Symposium on the Chemistry of Natural Compounds ABSTRACTS. Bukhara, 2013. –P. 231.
20. https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=To%CA%BBrtko%CA%BBl_tumani&action=edit§ion=2